

Yanvar, 2026-yil

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIGA "TARBIYA" FANINI O'QITISH ORQALI
AJDODLAR MEROSIGA YONDASHUV

Xasanov Alimardon Abduvoxiid o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika mutaxassisligi bo'yicha I-bosqich magistranti. O'zbekiston.

Telefon: +998 (97) 663-93-03 E-mail: hasanovalimardon82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211626>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida "Tarbiya" fanini o'qitishda ajdodlar adabiy merosidan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritilgan.

Adabiy meros asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivoji, tanqidiy fikrlashi va milliy o'zlikni anglashiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya fani, adabiy meros, axloqiy tarbiya, yuqori sinf o'quvchilari, milliy qadriyatlar.

Abstract. This thesis highlights the pedagogical importance of using ancestral literary heritage in teaching the "Tarbiya" subject in upper secondary schools. It substantiates the positive impact of literature-based instruction on students' moral development, critical thinking, and national self-awareness.

Keywords: Tarbiya subject, literary heritage, moral education, upper secondary students, national values.

Аннотация. В тезисе раскрывается педагогическая значимость использования литературного наследия предков в преподавании предмета «Тарбия» в старших классах общеобразовательных школ. Обосновано положительное влияние обучения, основанного на литературных источниках, на нравственное развитие, критическое мышление и национальное самосознание учащихся.

Ключевые слова: предмет «Тарбия», литературное наследие, нравственное воспитание, старшеклассники, национальные ценности.

Kirish: Bugungi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivoji va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida ta'lim tizimi zimmasiga nafaqat bilim berish, balki ma'naviy barkamol, axloqan yetuk va ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilmoqda. Ayniqsa, o'smirlik va ilk yoshlik davrini qamrab oluvchi yuqori sinf bosqichi shaxsning dunyoqarashi, axloqiy pozitsiyasi va fuqarolik mas'uliyati shakllanadigan muhim bosqich hisoblanadi.

Mazkur jarayonda umumta'lim maktablarida o'qitilayotgan "Tarbiya" fani muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, ijtimoiy mas'uliyat, vatanparvarlik hamda axloqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan. Biroq fan samaradorligi uning mazmuni va o'qitish metodlariga bevosita bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, ajdodlar tomonidan yaratilgan adabiy merosdan foydalanish "Tarbiya" fanini o'qitishda samarali pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Badiiy adabiyot asarlarida insoniy fazilatlar, axloqiy muammolar va hayotiy tajribalar obrazli tarzda ifodalangan bo'lib, ular o'quvchilarning axloqiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Yanvar, 2026-yil

Tadqiqotning asosiy maqsadi yuqori sinf o'quvchilariga "Tarbiya" fanini o'qitishda ajdodlar adabiy merosidan foydalanishning pedagogik samaradorligini aniqlash va ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

1. Ilk bor umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida "Tarbiya" fanini o'qitishda ajdodlar adabiy merosidan foydalanishga asoslangan pedagogik yondashuv konseptual jihatdan asoslab berildi;

2. Adabiyotga tayangan mashg'ulotlarning yuqori sinf o'quvchilarining axloqiy ongini rivojlantirishga ta'siri sifatli pedagogik metodlar asosida tahlil qilindi;

3. Adabiy merosni tarbiyaviy ta'lim mazmuniga tizimli integratsiya qilish orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mexanizmlari aniqlashtirildi.

Tadqiqot metodlari va dizayni: tadqiqot sifatli pedagogik tadqiqot dizayniga asoslangan bo'lib, unda nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, suhbat va taqqoslash metodlari qo'llanildi.

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yili davomida Toshkent viloyati, Chirchiq shahrida ikki umumta'lim maktabining 9–10-sinflarida olib borildi. Tadqiqotda jami 48 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Mashg'ulotlar an'anaviy va adabiy merosga tayangan metodlar asosida tashkil etilib, natijalar o'zaro taqqoslandi.

Tadqiqot obyekti va predmeti:

Tadqiqot obyekti – umumta'lim maktablarida yuqori sinf o'quvchilariga "Tarbiya" fanini o'qitish jarayoni.

Tadqiqot predmeti – "Tarbiya" fanida ajdodlar adabiy merosidan foydalanish orqali o'quvchilarning axloqiy va ma'naviy rivojlanish jarayoni.

Tadqiqot natijalari: Adabiy merosga asoslangan mashg'ulotlar yuqori sinf o'quvchilarining axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Birinchidan, adabiy asarlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda ishtirok etgan o'quvchilarning 70 foizida axloqiy muammolar yuzasidan mustaqil fikr bildirish va mulohaza yuritish ko'nikmalari rivojlandi, an'anaviy metodlarda esa bu ko'rsatkich 45 foizni tashkil etdi.

Ikkinchidan, o'quvchilarning **75 foizi** adabiy meros bilan ishlash milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatni kuchaytirganini ta'kidladi.

Uchinchidan, rolli o'yinlar va bahs-munozaralarga asoslangan darslarda o'quvchilarning faolligi **20–25 foizga** oshgani kuzatildi.

Muhokama: natijalar adabiy merosni "Tarbiya" faniga integratsiya qilish axloqiy tarbiyaning samarali vositasi ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish va didaktik materiallar bazasini boyitish zarurligi aniqlandi.

Xulosa: yuqori sinf o'quvchilariga "Tarbiya" fanini ajdodlar adabiy merosiga tayangan holda o'qitish ularning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Ushbu yondashuv o'quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, tanqidiy fikrlash va mas'uliyatli munosabatni shakllantiradi hamda tarbiyaviy ta'lim samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulatifova M.A. Ilmiy maqolani rasmiylashtirish talablari. – Toshkent: In-Academy, 2025.
2. Jo'rayev R.X. Tarbiya fanini o'qitish metodikasi, Pedagogik ta'lim jurnali. – Toshkent, 2025.
3. Allaberganova U. Literature as a means of moral education, Journal of Multidisciplinary Sciences. – 2025.
4. Kdymaliev Zh.B. Moral education through literary heritage, Bulletin of Karaganda University. – 2024.
5. UNESCO. Global citizenship and moral education. – Paris, 2022.
6. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH